

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Суерова Нурсулу Хусановна

преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков Ташкентского филиала Самаркандского университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии
e-mail: sueroval3@gmail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье решается проблема подготовки студентов к обучению на иностранном языке в учебных заведениях. В статье рассматривается понятие иноязычной учебной компетентности, приводится ее состав, дается краткая функционально-содержательная характеристика и подробно анализируется набор упражнений, которые являются составной частью процесса развития этой компетентности.

Ключевые слова: Лингвистика, основные принципы, комплекс упражнений, формирование, учебная компетентность, изучаемый язык, значимость.

PRINCIPLES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO FUTURE TEACHERS AND FACTORS CONTRIBUTING TO THEIR IMPLEMENTATION

Suerova Nursulu Khusanovna

Lecturer at the Department of Uzbek and foreign languages of Tashkent branch of Samarkand University veterinary medicine, animal husbandry and biotechnology
e-mail: sueroval3@gmail.ru

ANNOTATION

The article is devoted to the problem of developing foreign language educational competence of students of the language department of a pedagogical university. The article examines the concept of foreign language educational competence, provides its component composition, gives a brief functional and content description, and analyzes in detail the requirements put forward for sets of exercises that are key links in the process of forming this type of competence.

Keywords: Linguistics, basic principles, set of exercises, formation, educational competence, target language, significance.

Принципы обучения, которые относятся к категории методики как наука, представляют собой основные принципы, которые определяют требования к учебному процессу в целом и его компонентам. Их объективная сила возникает в результате отражения законных связей [Бим 1988: с. 37; Мильруд, Максимова 2000: с. 9]. В направлении подготовки бакалавров «Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культуры») и «Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык») эффективное изучение иностранного языка требует соблюдения следующих основных направлений.

1. Развивающее качество обучения. Изучение иностранного языка в соответствии с профилем подготовки бакалавров является процессом развития. Они используют то, что они уже знают, чтобы понять новую информацию. Так происходит обучение. Таким образом, знания, которые у студентов есть, являются наиболее важными основаниями, определяющими успех или неуспех процесса обучения. Таким образом, преподаватель должен определить, что студенты уже знают, и применить эти знания для достижения успеха в изучении иностранного языка. Кроме того, важно отметить шесть достижений успеха, а именно:

- осознание того, что учащиеся обладают собственными когнитивными стилями;
- выбор конкретных методов, которые, таким образом, дорабатывают их;
- участие в второй половине головного мозга;
- найти баланс между независимостью и зависимостью от деятельности или интересов в области;
- научить принимать противоречия и неопределенность;
- При сборе информации изучаемого языка приоритет отдается рецептивной способности, а не перцепции.

2. Активность учения, или деятельностный характер. Изучение иностранного языка — это процесс, который является активным. При этом следует отличать речемыслительную (внутреннюю) речемыслительную деятельность от психомоторной (внешней), которую можно наблюдать [Ведель 1996]. Важнейшим компонентом получения дохода является активизация речи и мышления [Мильруд 1996]. Таким образом, его оценка должна основываться не на том, сколько студентам нужно писать и говорить, а на том, сколько им нужно думать и использовать свои когнитивные способности и знания об окружающем мире, чтобы понять новый материал.

3. Авторство. Этот принцип утверждает, что учащиеся принимают решения в процессе изучения иностранного языка [Коряковцева 2002; Соловова 2004a]. В

этом отношении он соглашается с андрагогическим принципом, согласно которому приоритетом является самообразование [Змеев 1999: с. 92]. Учащиеся имеют право на ошибку, когда принимают самостоятельные решения. Кроме того, этот принцип меняет отношение учителя к ошибкам студентов, поскольку эти ошибки естественны в процессе развития и использования системы знаний. Этот процесс включает в себя принятие учащимися рядов решений: Какие новые знания они получили? Как они повлияли на то, что они знают? Применим ли какое-либо правило в этом случае? Вопрос о том, какая информация полезна, а какая нет и так далее, является обязательным [Allwright 1978]. Все это требует от студентов развития таких принципов, важных для работы учителя, как самодисциплина, уверенности в себе, уважения и умения взаимодействовать с другими.

4. Принцип равновесия знаний как лингвистических, так и нелингвистических. Изучение иностранного языка требует не только лингвистических знаний, но и отдельных предметов. В обучении иностранному языку у будущих преподавателей существует большая разница между достаточно зрелыми концептуальными и когнитивными способностями и, возможно, богатым знанием специальности и достаточно низким уровнем владения лексикой изучаемого языка. Это необходимо учитывать преподавателям.

5. принцип передачи коммуникативных стратегий с родного языка на другой язык Каждый изучающий иностранный язык должен соблюдать правила общения и его использования, которые без возможности владеть родным языком. Часто учащиеся не могут передать эти знания. Тем не менее, они должны активно использоваться во время обучения. Прогнозирование чтения перед чтением или прослушиванием установлено.

6. Принцип стремления к преодолению культурных и языковых барьеров поскольку коммуниканты считают языковые и культурные барьеры «тормозом в развитии двустороннего взаимодействия и множества контактных контактов» [Ольшанский, Хараева 2002: с. 80], учителям иностранных языков необходимо научиться разумно строить отношения и правильно вести себя за границей своей родной культуры. Существует ряд полезных методов, которые дети, изучающие иностранный язык, могут использовать, например:

- не беспокоиться о том, чтобы говорить как носители языка;
- не думать слишком много об изучаемом языке;

Несмотря на то, что родной язык всегда влияет на изучение другого языка как бы незаметно, мы не должны позволять ему подавлять нас [Brown 1991]. Несмотря на то, что аналогии и сравнения могут быть использованы

мнемоническими приемами, мы должны добиться настолько, насколько это возможно, победы в зависимости от родного языка. Наконец, ученикам следует изменить порядок соблюдения требований: поставить установление и поддержание контакта на первое место, общение на второе, грамматическую правильность на последнее место.

7. Принцип позитивной эмоции Поскольку изучение иностранного языка является процессом эмоциональным, учителям следует уделять особое внимание формированию позитивных эмоций у своих студентов. Это может включать в себя поддержку уверенности в себе, защиту от нападков на их «языковое эго» (см. также), выход из подавления себя, выход из атмосферы и преодоление страховки. Чтобы добиться этого, он может:

- поддержка парной и групповой работы, основанной на восстановлении социальных отношений между студентами, учащимися меняются вместе;
- не торопить учащихся, заставлять их думать и работать в своем собственном темпе;
- не требовать быстрых ответов от учащихся, уделяя больше внимания процессу получения ответов ;
- ценить отношение студента к изучению выше его способностей и склонностей;
- При выборе методики и разработке материалов важно учитывать «интерес», «удовольствие» и «разнообразие» [Hutchinson, Waters 1987: p. 129].

8. Принцип баланса: осознанное изучение иностранного языка и неосознанное владение им. В большинстве случаев изучение иностранного языка происходит случайно. Изучение языка вовсе не означает решения языковых проблем. Учащиеся могут изучать различные основные языки, размышляя о других вещах. Языковые проблемы вовсе не обязательно должны решаться [Праху 1987]. Они должны утверждать, что учащиеся должны использовать язык, тем самым вводя языковые значения в память и матрицу знаний [Крашен 1981].

9. Принцип системности внутри Когда мы изучаем иностранный язык, мы не систематизируем свои знания. Системное планирование информации не гарантирует, что человек научится. Учащиеся должны создать собственную внутреннюю систему. Несмотря на то, что внешняя система может быть полезной, она не более того. Чтобы реализовать перечисленные выше принципы профильно-ориентированного обучения английскому языку, необходимо учитывать несколько факторов. Следующие требования представляют собой наиболее необходимые из них: 1. методы восстановления пробелов Когда все ясно и понятно, нет необходимости думать; кроме того, как известно, обучение — это процесс мышления. Мышление необходимо из-за любых пробелов в

знании. Существует несколько методов восстановления пробелов: 1) символ информации. Информация, доступная одному ученику, недоступна процедуре. Таким образом, необходимо общаться, чтобы поделиться схемами;

2) найти информацию об изменениях вида.

Раздаются реплики из ранее прослушанного разговора, который они теперь должны представить; Если преподаватель использует приемы, которые предлагают разнообразие, например: 1) изменение среды, в которой повторяются языковые результаты (речь учителя, текст для чтения, аудиозапись); 2) организация работы студентов как в группах, так и индивидуально; 3) разнообразие ролей для учащихся; 4) разнообразие заданий и видов деятельности, которые позволяют учащимся участвовать в различных складах речи. Повторение будет посвящено изучению иностранного языка. Одним из условий получения образования является удовлетворение. Занятие плохо, если оно скучно и не приносит пользы профессиональным и личным работникам учащихся. Методический синергизм — это «скрещивание» элементов различными методами, которые оказывают большее влияние, чем последовательный эффект всех этих элементов, включенных в отдельности [Rodgers 2000]. Интеграция коммуникативных умений, также известных как виды речевой деятельности, расширяет спектр деятельности, предлагаемых учащимися. Это также поддерживает интерес учащихся к работе и создает больше возможностей для повторной занятости и поддержки того, что они уже знают. Объективность Всегда важно знать, в каком направлении движется работа. Каждый шаг должен последовательно вытекать из предыдущих шагов. Подготовка учащихся к обучению. Подготовка учащихся к деятельностному заданию иногда занимает большую часть занятий. Это связано с подготовкой памяти и мышления учащихся к созданию образовательного и контекста знаний, необходимого для их участия. Не только вышеупомянутые методы, но и вопросы, задаваемые студентам учителем, обеспечивают эмоциональную и когнитивную способность студентов. Вопросы, которые он задает, могут помочь учащемуся обобщить то, что он знает, но сложность структурировать и передать это в словах. Тем не менее, такие вопросы, как теория и практика изучения иностранных языков: традиции и инновации 52, не должны вызывать проблемы, на которые трудно ответить. Например, что такое «опыт?» Кроме того, учащиеся должны пройти обучение своей сопричастности к успешному протеканию занятий, преподаватель должен быть терпеливым в ожидании ответа. Занятия должны выйти за пределы динамичности языка, что способствует творческому характеру специалистов, учащихся искать и находить альтернативные способы

решения проблем, при этом другие подходы не следует рассматривать как неправильные ответы. Такие задания будут способствовать развитию творческих способностей и способности находить новые, оригинальные и необычные вещи [Пономарев 1976]. Они также помогают студентам оказывать помощь современным и формировать новые виды деятельности и интересы, связанные с изучаемым языком. Один из ключевых факторов эффективного обучения на занятиях по иностранному языку — атмосфера сотрудничества и партнерства. Если преподаватель не уверен в учебных материалах, это невозможно. Без грамотного планирования работы невозможно эффективно включить все вышеперечисленные элементы. Три основных этапа планирования занятий: 1) определение целей занятий (что следует включить в него?); 2) разработка плана занятий (как преподаватель планировать эти задачи?); и 3) процедуры выбора оценки занятий (как преподаватель определяет, были ли достигнуты или не достигнуты поставленные цели?). Опыт показывает, что трехфазовая модель занятий наиболее эффективна:

1. Предварительная фаза Студентам сначала даются небольшие и простые задания, с которыми они достаточно знакомы. Сначала они привыкают к парной работе, а затем привыкают к работе в группах. Задания должны мотивировать учащихся к сотрудничеству. Наиболее частыми последствиями являются «интригующие» задания, которые вызывают отклик у учащихся и помогают им достичь своих целей с интересом и удовольствием. Но они должны быть разнообразными, потому что однотипные задания могут наскучить учащимся. Чтобы избежать несбалансированного поведения, следует использовать различные виды заданий, чтобы улучшить все коммуникативные навыки. Задания должны быть заранее подготовлены, чтобы учитывать организационные и языковые проблемы, с которыми могут столкнуться европейские страны. Учащиеся должны иметь возможность передвигаться на открытом воздухе. По мере того, как обучающиеся привыкают к парной и групповой работе, они начинают понимать, что некоторые задания требуют от преподавателей, например, для объединения студентов с разным уровнем владения изучаемым языком, а другие требуют личного выбора обучающихся или учащихся, особенно в отношении личной обработки информации и ответ. Эта причина заключается в том, что учащиеся лучше знакомы с конкурентными методами работы, чем совместными или сотрудническими, и они склонны к взаимодействию с учителем в мониторинговых ролях, а не с другими студентами.

2. Первая фаза Учащиеся должны быть ознакомлены с основным заданием учителя с энтузиазмом и уверенностью, которые обычно передаются учащимся, потому что их отсутствие может иметь негативные последствия. Необходимо дать четкое объяснение задания, а также требования к учащимся. При этом руководство должно быть максимально кратким и простым. Кроме того, важно убедиться, что учащиеся поняли задание, и, если необходимо, обеспечить им выполнение его выполнения. Студентам должна быть предоставлена вся необходимая информация, и, если это методически оправдано, они могут включить языковые факторы, которые они могут использовать. Предварительная работа с языковыми единицами в некоторых случаях не только не нужна, но и нежелательна, особенно при обучении стратегии чтения и слушания. Тем не менее, в других установленных такая работа необходима, в частности, при обучении письму и разговору.

Список использованных источников:

1. Инесса Львовна Бим «Теория и практика обучения иностранным языкам» — М. : Просвещение, 1988. С. 112–115.
2. Мильруд Радислав Петрович "Методика преподавания английского языка" Издательство: Просвещение/Дрофа, 2007 г. С. 215–225
3. Екатерина Эдуардовна Пономарёва «Методика осознанности» Издательство: Просвещение/Дрофа, 2005 г. С. 217–223.
4. Prabhu, N. S. (1987). Second Language Pedagogy. Oxford Oxford University Press.
5. Михайлова, Н. Н. Квалификационные требования к педагогу, работающему в сфере педагогической поддержки ребенка [Текст] / Н. Н. Михайлова // Народное образование. — 1998. — № 6. — С. 115–118.
6. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению. — М.: Просвещение, 1991. — С. 223.
7. Мильруд Р. П., Максимова И. Р. Коммуникативная компетенция: владение языком или готовность к иноязычному общению // Иностранные языки в школе. 2017. — С.9.